

“STRIZH” VA “LORA” TEXNOLOGIYALARINI SOLISHTIRISH

**Gulshanoy Yunusova Umarali qizi,
Eldorbek Xujamkulov G‘ayratjon o‘g‘li,
Janibek Kurbanov Fayzullaevich,
Izzatjon Qodirov Abrorjon o‘g‘li**
Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya. Muhim parametr simsiz aloqada uzatish masofasidir. Masofaga ta’sir qiluvchi asosiy omil ma’lumotlarni uzatish tezligidir. Suv, elektr, gaz yoki issiqlik hisoblagichlari kabi hisoblash asboblari uchun telemetryani ko‘rib chiqishda, atigi 8 baytgacha ma’lumot paketlarini uzatish talab qilinadi, bu esa ko‘rsatkichlarni uzatish masofasini ta’minlash muhimdir. Tezlikni pasaytirish orqali masofani oshirish uchun bir necha texnik yechimlar mavjud. Bugungi kunda LPWAN tarmoqlarida ma’lumotlarni uzatishda ikkita yondashuv qo‘llaniladi: qabul qiluvchidagi xalaqit darajasini kamaytirish maqsadida spektrni toraytirish - “Strizh” texnologiyasidan foydalangan holda tor polosali yondashuv va qabul qiluvchidagi yuqori shovqin darajasiga qarshi kurashish uchun yuqori tezlikdagi ma’lumotlar uzatishda keng polosali kodlashdan foydalanish - LoRaWAN tarmoqlaridagi LoRa yondashuvi.

Kalit so‘zlar: LoRaWAN tarmoq, LoRa, Strizh, simsiz aloqa, LPWAN, DBPSK

KIRISH

“Strizh”. Vaqtinchalik qabul qilingan DBPSK modulyatsiyasi orqali “Strizh” tarmog‘ida signal uzatish. Ushbu tarmoqda signal uzatish chastotasi polosasi 100 Gs ni tashkil etadi va ma’lumotlarni uzatish minimal tezligi 50 bodga teng. Tor polosali signal 100 Gs va har bir bit ma’lumoti uchun yuqori energiya sarfi aloqa kanalining ajoyib energetik salohiyatini (link budget) va yuqori shovqinga chidamliligini ta’minlaydi. “Strizh” qurilmalarida past energiya sarfi va yuqori samaradorlikka ega sifatli komponentlardan foydalanish orqali yuqori energiya samaradorligi va uzoq muddatli mustaqil ishlash muddatiga erishiladi. Yangi avlod bazaviy stansiyalari optimallashtirilgan patentlangan blok kodlash usuli va qo‘shimcha matematik algoritmlardan foydalangan holda qabulda - 154 dBm sezgirlikni ta’minlaydi. Tor polosali tizimlardan foydalanish uchun kvars generatorining barqarorligi yuqori talablarga ega bo‘lgan va generator xatolari qabul polosasidan chastota sirpanishiga olib keladi.

Bugungi kunda savdo maqsadlarida foydalaniladigan kvarts generatorlarining aniqlik ko'rsatkichlari sezilarli darajada yaxshilangan, bu esa tor polosali yondashuvni qo'shimcha qismlar xarajatlarini minimal darajada ushlab turish bilan, mavjud chastota resurslaridan sezilarli darajada tejash imkonini beradi. LoRa o'zining modulyatsiya usulini qo'llaydi, bu usul spektrni kengaytirish texnikasi (spread spectrum modulation) va chiziqli chastota modulyatsiyasining o'zgarishiga (chirp spread spectrum, CSS) asoslangan bo'lib, bu yerda ma'lumotlar keng polosali impuls orqali kodlanadi. Bunday yechim, to'g'ridan-to'g'ri spektrni kengaytirish texnologiyasidan farqli o'laroq, qabul qiluvchini nominal qiymatdan chastota o'zgarishlariga bardoshli qiladi va soat generatoriga qo'yiladigan talablarni soddalashtiradi, bu esa arzon kvarts rezonatorlaridan foydalanish imkonini beradi. Kod manipulyatsiyasi orqali LoRa - 20 dB darajasidagi shovqinlar fonida signalni demodulyatsiya qilish imkonini beradi, lekin bu bir qator salbiy omillarni keltirib chiqaradi, bu esa oxir-oqibat tarmoqning ishlash radiusiga ta'sir qiladi. "STRIZH" va LoRa (LoRaWAN) LPWAN-protokollarning asosiy xususiyatlari quyida 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

"STRIZH" va LoRa (LoRaWAN) LPWAN protokollarining xususiyatlarini taqqoslash

Xususiyatlari	STRIZH	LoRa
Qurilma kanalining tarmoqli kengligi	100 Gs	125 kGs
Spektr samaradorligi	yuqori	past
Stansiyaning qabul qilish sezgirligi	-152 dBm	-132 dBm
Stansiyaning ish rejimi	to'liq	Yarim
Aloqa kanalining maksimal salohiyati	dupleks 172 dBm	dupleks 151 dBm
Qo'shni kanallarda shovqinlardan himoya qilish	65 dB	10-20 dB
Bir dona radio modulning narxi	\$4	\$17-4(+)
Smart hisoblagichning narxi, 1 dona uchun	\$30	\$200 dan boshlab

USULLARI

Keng polosali kodlash manipulyatsiyasining asosiy kamchiligi - bu chastota spektridan samarali foydalanishning pastligi. Bu yondashuv ma'lum bir chastota diapazonida ishlay oladigan qurilmalar sonini kamaytiradi.

125 kGs diapazonida, bu diapazon LoRa uchun bitta kanalni kodlash uchun talab qilinadi, tor polosali usul yordamida 1250 ta kanal olish mumkin. Demak, LoRa qurilmasi o'rniga 1250 ta "Strizh" qurilmasini xususiyatlari yomonlashmasdan ishlatish mumkin.

Katta sezgirlikni spektr samaradorligini kamaytirish (kengroq chastota polosasi) bilan almashtirish mahalliy qonunchilik va global amaliyotga zid keladi, bu esa chastota resurslaridan oqilona foydalanishni talab qiladi. Kabellar ulanmasidan tashqari bo'lgan LPWAN-datchiklari, shu jumladan, global miqyosda chastota resurslarini tejash talabini kuchaytiradi. Shu sababli "Strizh" tor polosali modulyatsiya usulini tanladi.

Keng polosali signalni qo'llashda shovqinlardan himoya faqat kodlash orqali ta'minlanadi. Bir vaqtda bitta kanalda ishlayotgan keng polosali qurilmalar 10 dan 20 dB gacha bo'lgan shovqin darajasida shovqinlardan himoya qilish imkoniyatiga ega. "Strizh" yordamida ishlatiladigan transiverlar qo'shni kanaldagi aralashuvlardan 65 dB gacha himoya qiladi - bu LoRa bilan solishtirganda 45 dB farq qiladi. 45 dB haqiqiy sharoitlarda ishonchlik va aralashuvlarga chidamlilikda katta farq qiladi.

Uzatish vaqti uzun bo'lganda tizim boshqa qurilmalarning aralashuvlariga sezgir bo'lib qoladi, bu esa shu polosada ishlayotgan boshqa qurilmalardan. Keng polosali aloqa uchun boshqa qurilmalarning signallari bilan to'qnashuv ehtimoli keskin oshadi. Bu vaziyatni yaxshilangan kodlash bilan to'ldirib bo'lmaydi. Natija - tizimning barqaror ishlash masofasining keskin kamayishi; chekka masofadagi qurilmalar endi "eshitilmaydi".

"Strizh" tor polosali yondashuvda, qabul qiluvchida signal aniq ajratiladi va 3 baytli preambula yordamida qabul qilinishi mumkin, LoRa signali shovqinlar fonida ko'rinmaydi. Tegishli signali ajratib olish uchun aniq kodlash sxemasiga moslashish kerak, bu esa foydali ma'lumotlar qabul qilinishidan oldin uzun preambula talab qiladi.

Uzun preambula quvvat manbaiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, chunki foydali ma'lumotlar uzatilishidan oldin katta energiya sarfi bo'ladi. LoRa qabul qilish stansiyalari IF3 - IF10 kanallarining barcha tezliklarida preambulalarni aniqlay oladi. Biroq, ular bir vaqtda faqat 8 ta paketni demodulyatsiya qila oladilar. Bu arxitektura xususiyatlari tufayli, preambula aniqlanishi, foydali ma'lumotlarni ajratib olish va signalni demodulyatsiya qilish alohida amalga oshiriladi.

XULOSA

Tor polosali modulyatsiya, “Strizh” tizimining ishlash masofasini oshirish uchun ishlatiladi, bu esa chastota resurslaridan iqtisodiy foydalanishni, belgilangan hududlarda habar yetkazib berish ishonchliligini yo‘qotmasdan ko‘lamni kengaytirish imkonini beradi. Bunday yondashuvda uzatish chastotasiga qo‘yiladigan yuqori talablar, zamonaviy kvarts generatorlarining imkoniyatlari bilan qoplanadi.

Keng polosali kodlash usuli taktive generatorining parametrlariga talabchan emas va u ma’lumotlarni katta masofalarga uzatishda qabul qilish sezgirligini oshirish imkonini beradi. Biroq, bu yondashuv spektrni noo‘rin ishlatishga, elektromagnit moslashuvchanlikning yomonlashishiga olib keladi va natijada ma’lum bir radiusda ishlaydigan qurilmalar maksimal sonining kamayishiga sabab bo‘ladi. Radioto‘lqinlarning tarqalish nazariyasi bizga ochiq joyda 20 dBm quvvat 10 barobar uzoq masofaga yoki shaharda qo‘shimcha ikki devorga signal yetkazish imkonini berishini aytadi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
2. Ваванов Ю.В. Радиотехнические системы железнодорожного транспорта/ Ю.В. Ваванов, А.В. Елизаренко, А.А. Танцюра и др. – М.: Транспорт, 1991, -303с.
3. Яронова Н. В., Аметова А. А., Шосалманов А. Х. Организация видеонаблюдения на перрездах железнодорожного транспорта //The Scientific Heritage. – 2021. – №. 62-1. – С. 53-56.
4. Связь с подвижными объектами на железнодорожном транспорте. Справочник/ Ю.В. Ваванов, Н.Е. доценко, В.Е. Малявко, С.И. Тропкин. – М.: Транспорт, 1984. -320 с.
5. Роенков Д.Н., Плеханов П.А. Технология ММО для подвижной связи 5G // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 8. – С. 21-25.
6. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Основы цифровой и интеллектуальной системы железнодорожной связи //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 55-1. – С. 26-32.
7. Роенков Д.Н., Яронова Н.В. Квантовые линии связи // Автоматика, связь, информатика. – 2019. – № 9. – С. 23-28.

8. Яронова Н.В., Шосалманов А.Х., Ходжамов Ш.Ф. Возможности применения на железнодорожном транспорте технологий беспроводной связи // The Scientific Heritage. 2021. № 63-1 (63). – С. 69-72.
9. Кнышев И. П., Роенков Д. Н., Сапрыкин Д. В. Надежность каналов в сетях связи с подвижными объектами //Автоматика, связь, информатика. – 2021. – №. 10. – С. 35-38.
10. Роенков Д. Н., Шматченко В. В., Яронова Н. В. Повышение надежности сетей поездной радиосвязи //Автоматика, связь, информатика. – 2017. – №. 7. – С. 22-27.
11. Курбанов Ж. Ф., Колесников И. К., Яронова Н. В. Современная цифровая связь железной дороги //The scientific heritage. – С. 23.
12. Роенков Д. Н., Яронова Н. В. Атмосферные оптические линии связи //Автоматика, связь, информатика. – 2016. – №. 11. – С. 7-10.
13. Колесников, И. К., А. А. Халиков, и Н. В. Яронова. "Влияние электромагнитного поля на свойства жидких и твердых тел." *Наука. Образование. Техника* 4 (2007): 104.
14. О перспективах сети GSM-R для цифровой железной дороги / М.А. Шнепс-шнеппе // [international journal of open information technologies](http://internationaljournalofopeninformationtechnologies.com). №12, 2016. – С. 47-49.

